

Supplemental 1: Full list of all benzodiazepine unit costs. Cost-effectiveness of brief structured interventions to discontinue long-term benzodiazepine use: an economic analysis alongside a randomised controlled trial. Trepel D, Ali S, Gilbody S, Leiva A, Mcmillan D, Bejarano F, Sempere E and Vicens C

Supplemental 1: Full list of all benzodiazepine unit costs

	Quantity	Cost (€)	Unit	Reference
Prescribed Benzodiazepines*				
Alprazolam 0,50 mg	30	2.1	Per month	MSSSI 2014
Diazepam 5 mg	30	1.9	Per month	MSSSI 2014
Lormetazepam 1 mg	30	2	Per month	MSSSI 2014
Lorazepam 1 mg	25	1.7	Per month	MSSSI 2014
Zolpidem 10 mg	30	2.8	Per month	MSSSI 2014
Other Benzodiazepine	-	1.81	Per month	MSSSI 2014 (Estimated)
Other Benzodiazepines*				
Alprazolam 0,25 mg	30	1,64	Per month	MSSSI 2014
Alprazolam 1 mg	30	3,12	Per month	MSSSI 2014
Alprazolam 2 mg	30	4,84	Per month	MSSSI 2014
Benzazepam 25 mg	30	4,40	Per month	MSSSI 2014
Bromazepam 1,50 mg	30	1,09	Per month	MSSSI 2014
Bromazepam 3 mg	30	1,14	Per month	MSSSI 2014
Bromazepam 6 mg	20	2,06	Per month	MSSSI 2014
Clonazepam 0,50 mg	60	1,15	Per month	MSSSI 2014
Clonazepam 2 mg	60	1,56	Per month	MSSSI 2014
Clorazepato 5 mg	30	3,12	Per month	MSSSI 2014
Clorazepato 10 mg	30	3,37	Per month	MSSSI 2014
Clorazepato 15 mg	20	2,21	Per month	MSSSI 2014
Clorazepato 25 mg	30	4,01	Per month	MSSSI 2014
Clotiazepam 5 mg	30	2,58	Per month	MSSSI 2014
Clotiazepam 10 mg	30	3,08	Per month	MSSSI 2014
Diazepam 2 mg	100	,75	Per month	MSSSI 2014
Diazepam 10 mg	25	2,11	Per month	MSSSI 2014
Diazepam 2,50 mg	40	1,16	Per month	MSSSI 2014
Diazepam 25 mg	20	2,04	Per month	MSSSI 2014
Escitalopram 5 mg	28	4,71	Per month	MSSSI 2014
Escitalopram 10 mg	28	12,30	Per month	MSSSI 2014
Escitalopram 15 mg	28	18,75	Per month	MSSSI 2014
Escitalopram 20 mg	28	25,07	Per month	MSSSI 2014
Flurazepam 30 mg	28	3,75	Per month	MSSSI 2014
Halazepam 40 mg	30	3,98	Per month	MSSSI 2014
Ketazolam 15 mg	30	4,06	Per month	MSSSI 2014
Ketazolam 30 mg	20	7,34	Per month	MSSSI 2014
Ketazolam 45 mg	20	10,22	Per month	MSSSI 2014
Lormetazepam 2 mg	30	3,47	Per month	MSSSI 2014
Loprazolam 1 mg	30	3,33	Per month	MSSSI 2014
Lorazepam 2 mg	25	3,12	Per month	MSSSI 2014
Lorazepam 5 mg	20	1,68	Per month	MSSSI 2014
Midazolam 7,50 mg	20	3,98	Per month	MSSSI 2014
Pinazepam 2,50 mg	20	2,79	Per month	MSSSI 2014
Pinazepam 5,00 mg	20	3,80	Per month	MSSSI 2014
Pinazepam 10,00 mg	20	5,60	Per month	MSSSI 2014
Tetrazepam 50 mg	30	3,40	Per month	MSSSI 2014
Zolpidem 5 mg	30	2,70	Per month	MSSSI 2014
Zopiclona 7,50 mg	30	3,12	Per month	MSSSI 2014